

Molnár Martin

Smart villamos hálózatok kiberbiztonsága

Támadások hatáselemzése kifeszültségen

A modern villamosenergia-rendszerekben egyre szélesebb körben alkalmazott távműködtetésű berendezések a hálózati üzem optimalása mellett biztonsági problémákat okozhatnak, hiszen ezen belépési pontokon keresztül rosszindulatú támadások követhetők el. Kutatómunkám során a villamos hálózat kiberbiztonságával foglalkozom; jelen tanulmányom áttekinti a rendszerirányító, illetve az elosztói engedélyes szempontjából releváns kiberveszélyeket, továbbá bemutat egy egy modern eszközökkel felszerelt kifeszültségű hálózatrészen végzett esettanulmányt is. MATLAB környezetben vizsgáltam két kibertámadás hálózatra való hatását, melynek eredménye szerint a behatolások időzítése, illetve a befolyásolt teljesítmény a teljes hálózat zárlati teljesítményéhez való aránya jelentősen befolyásolhatja a visszahatás mértékét.

Remote control devices are applied all over the modern power grids, but besides providing efficient and automated operation, they are also increasing cyber threats. In this paper a short review is given about the TSO and DSO cybersecurity risks, and a case study is shown about impact analysis of cyber-attacks against the small voltage grid.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, okos hálózat, smart grid, hálózatautomatizálás, rendszerirányító, TSO, elosztói engedélyes DSO, kibertámadás, OLTC transzformátor, smart inverter, PV, HMKE, kifeszültség, MATLAB, cyber security, impact analysis

1. BEVEZETÉS

A modern, átalakulás alatt álló villamosenergia-rendszereknek (VER) egyre több komplex kihívással kell szembeülnie, melyek egyik fő okozója az elosztott termelés megjelenése. A tradicionális hálózatban a teljesítmény-áramlás egyirányú volt, a megújulókat integrálása azonban ezt az alapelvet lényegében borítja fel. A növekvő megújuló penetráció által decentralizálódó villamosenergia-termelés új igényeket támaszt a rendszerirányítás felé, így a hálózat korábbi szegmentáltsága folyamatosan csökken. A kritikus infrastruktúrák – mint például a villamosenergia-rendszer – egyik kulcskérdése a biztonság. Az alkalmazott Internet of Things (IoT) eszközök növekvő trendje jól megfigyelhető a kiberfizikai rendszereken, többek között a villamos hálózaton is. A 2010-es Stuxnet és

a 2015-ös Black Energy 3 támadások már mutattak néhány elrettentő példát, így nem kétség, hogy a kiberbiztonság kérdésére kiemelt figyelmet kell fordítsunk.

Okos hálózatainkban azonban a kommunikáció nem csupán az interneten keresztül, hanem hagyományos elektromechanikai módon is zajlik, ezen csatornák biztonsága pedig elengedhetetlen fontosságú az üzemiirányítás szempontjából. A komplex irányítási rendszer számos pontja lehet kibertámadás potenciális célpontja, ezért a kiberveszélyek és az ellenük alkalmazandó védekezési stratégiák ismerete alapvető fontosságú. A villamos hálózat okos eszközeinek gyarapodása elsősorban az új problémákat megoldó technológiák elterjedésének köszönhető. A megújuló energiaforrások rendszerbe való integrálása mind TSO (Transmission System Operator) – rendszerirányító –, mind DSO (Distribution System Operator) – elosztói engedélyes - szinten kihívást jelentő feladat, hiszen a növekvő elosztott termelés jelentős hatással van a hálózatra minden feszültség szinten. A kialakuló feszültség-, frekvencia- valamint stabilitásproblémák orvoslására szabályozható berendezések kerülnek alkalmazásra, melyek újabb kommunikációs pontokat jelentenek a villamosenergia-rendszerben. A hálózat megújuló felvevőképességének, biztonságának és flexibilitásának fejlesztése és fenntartása érdekében fontos tehát megvizsgálni ezen eszközöket és technológiákat kibervédelmi szempontból elemezni. A támadások által számos fizikai kár is okozható a villamos hálózaton, melyek sokrétű következményekkel járhatnak. A berendezésekben okozott kár hatalmas összegeket emészthet fel, azonban ennél sokkal súlyosabb az okozható szolgáltatás megszakadás. Ennek eredményeként sok ipari szegmensben következhetnek be leállások, a háztartási fogyasztók sem jutnak villamos energiához, összességében tehát óriási gazdasági és szociális problémák keletkezhetnek. [1]

Munkám során kezdetben a hazai és nemzetközi TSO és DSO szintű kiberbiztonságot érintő szakirodalmat tanulmányoztam át. A leggyakrabban alkalmazott technológiákat és módszereket, a legnagyobb veszélyeket és a legkritikusabb aktuális kérdés- és problémaköröket a 2. fejezet foglalja össze. Az irodalomkutatást és adatgyűjtést követően felépítettem a mintahálózat 3. fejezetben tárgyalt modelljét bizonyos peremfeltételek definiálása mellett, melynek elemei a következők: terhelés alatt szabályozható KöF/KiF transzformátor, egyszerű célvezeték, háztartási fogyasztó és inverteren keresztül csatlakozó – fotovillamos (photovoltaic, PV) alapú – háztartási méretű kiserőmű. A számítási és szimulációs módszereket a 4. fejezet foglalja össze, melyben egy általam írt MATLAB script segítségével különböző pontokon elkövetett FDI (False Data Injection) és DoS (Denial of Service) támadásokat szimulálását mutatom be eltérő inverter-szabályozási karakterisztikák esetén. Ezek hálózatra gyakorolt hatását kvantitatív formában az 5. fejezet tárgyalja. A 6. fejezetben bemutatott eredmények alapján a támadás okozta kár nagysága a befolyásolt teljesítmény

teljes terheléshez viszonyított nagyságától, illetve a vezeték arányától, így az egységnyi hosszra jutó ΔP és ΔQ teljes terheléshez viszonyított nagyságától is függ. Végül, a 7. fejezetben pedig a kutatás során felhasznált irodalom került összegyűjtésre.

2. AZ ELOSZTÓI ÉS ÁTVITELI VILLAMOS HÁLÓZAT FENYEGETETTSÉGE

Legnagyobb kiberveszélynek a villamosenergia-rendszer kommunikációs infrastruktúrája van kitéve. Ennek oka, hogy az alkalmazott protokollok és szabványok nagyon sokszínűek, és nincsenek egységesítve. Az eltérő használatuk inkonzisztenciát okozhat különböző szegmensek között, ami a kapcsolatuk sérülékenységét eredményezi. Az IoT eszközök sajnos nem minden esetben rendelkeznek megfelelő védelmi funkciókkal az internetes behatolások ellen, ezért ezek is nagy veszélyt jelentenek a hálózatra. Ezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az adatokért és távvezérlésekért felelős hálózatrészek vannak a legnagyobb fenyegetettségnek kitéve, hiszen a standardizáltság itt a legcsekélyebb, és itt okozhatók a legsúlyosabb károk is a gyenge ellenőrzöttség következtében. Az alábbiakban áttekintésre kerülnek a legkritikusabb kiberveszélyek DSO és TSO oldalról egyaránt.

2.1. Kiberbiztonság a DSO szempontjából

A középfeszültségű hálózat számára a legnagyobb kihívást az elosztott energiatermelés okozza. A DSO-k feladata, hogy a rendszer megújuló-felvevőképességét szükség szerint növeljék annak érdekében, hogy az időjárásfüggő termelés okozta problémákat mérsékeljék vagy eliminálják. A DER-ek (Distributed Energy Resource) üzemirányítási kihívás elé állítják az elosztói engedélyeseket, akik DMS (Distributed Management System) rendszerek alkalmazásával igyekeznek megoldani a feladatot. A NaF/KöF transzformátorok ilyen DMS-en keresztül irányítják az elosztott forrásokat távoli CC-kből (Control Center), melyek privát IP hálózaton csatlakoznak az állomásokhoz. Szinte minden adatkommunikáció a CC-n zajlik, viszont a periférikusan elhelyezkedő állomások esetén SAS (Substation Automation System) rendszer létesít kapcsolatot a CC-vel. [2]

A KöF hálózati kapcsolatokat alapvetően az IEC 60150 szabvány zárja keretek közé, az elosztott energiatermelő egységek pedig legtöbbször IEC 61850 szerint kommunikálnak a hálózattal. Engedélyesi szempontból az elosztóhálózati kommunikáció okozhatja a legnagyobb kihívást, hiszen számos kiberbiztonsági probléma felmerülhet. A DMS és DSO közti kapcsolatba gyakran kerül be harmadik fél – villamosenergia-piac, időjárásfüggő termelés-előrejelzés, rendszerirányító –, amely potenciális behatolási lehetőség lehet egy támadó számára. Továbbá tehát a fentiek alapján a középfeszültségű irányításban a DSO-állomás kapcsolatba is harmadik félként kerülnek be a DER-ek. Ezen kommunikáció különösen sebezhető, hiszen az elosztott egységek

területenként más-más szabvány szerint működhetnek. Különböző DSO-k közötti SAS-okat WAN (Wide Area Network) kapcsolat köt össze, és itt szintén harmadik félként megjelenik a DMS, amely támadható kommunikációt tart fenn. A potenciális következményeket mérlegelve legnagyobb probléma az adatvesztés és adathamisítás lehet az előrejelzésre, piacra, TSO parancsokra, topológiaváltozásokra és DMS üzeminformációkra vonatkozóan. További gondot jelenthet a különböző szabályozási mechanizmusok meghamisítása és befolyásolása is, hiszen ez nem üzemszerű állapotokat is előidézhet. [2]

Egy tanulmányban [2] végzett kockázatelemzés eredményeként DSO szinten legnagyobb hatással járó támadásnak a regulációs adatok meghamisítása bizonyult. Ez TCP/IP alapú kommunikáció esetén a legkritikusabb, hiszen ezen protokoll mellett lehet legnagyobb mértékben befolyásolni a szabályozások bemeneti vagy kimeneti adatait. Tekintettel a TCP/IP alacsony ellenőrzöttségére, egy másik tanulmány [3] szerint az elosztói engedélyeseknek célszerű lehet ModBus kommunikációs protokollt használni IEC 61850 alatt.

2.2. Kiberbiztonság a TSO szempontjából

Az átviteli hálózat irányítását végző TSO szemszögéből vizsgálva a villamosenergia-rendszer kiberveszélyeit azt mondhatjuk, hogy legkritikusabbaknak az állomások tekinthetők. A nagyfokú sebezhetőséget kihasználva a támadó átveheti az irányítást az beavatkozóegységek, relék, megszakítók és recloserek felett, amely által normáltól eltérő állapotokat idézhet elő. [4] Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy amennyiben a kommunikációs csatornákat is sikeresen támadják, úgy adatvesztéseket is okozhat, amely pedig a rendszerirányításban nagy károkat tehet. A lehetséges következmények közül a rendszerbiztonság jelentős csökkenése a legkritikusabb, hiszen pl. feszültség- vagy frekvenciastabilitási problémák megváltoztathatják az átviteli hálózat teljesítményviszonyait, melynek hatására jelentős veszteségek léphetnek fel. Ez egyrészt fogyasztói oldalról is probléma, mivel a hálózattól súlyosabb esetekben nem vehető ki a szükséges teljesítmény, illetve egy-egy nagyobb hiba fizikai meghibásodásokat is okozhat a rendszeren, így jelentős költségvonzatai is lehetnek a támadásoknak.

Az elosztott energiatermelő egységek nagyfeszültségben is jól alkalmazhatók, hiszen hatékonyan növelhetik a rendszerbiztonságot az azonnali szabályozhatóság és beavatkozási képesség révén. Ezek biztosítása elektromechanikus helyett digitális kommunikációval történik, így a paraméterek és távoli vezérlőjelek meghamisítása jelentős problémákat okozhat. Egy tanulmányban a gerinchálózattól távolabb lévő nagyfeszültségre csatlakozó PV-eket vizsgáltak, melyek 50%-ban járultak hozzá a teljesítménybiztosításához. Ilyen mértékű penetráció és elhelyezkedés, illetve konstans teljesítménytényezőző szabályozás alkalmazása mellett 2,3% teljesítménykiesést produkált egy adott szabályozási iterációt célzó támadás. [5]

3. AZ ESETTANULMÁNY PÉLDAHÁLÓZATA

Láthattuk, hogy a DSO szemszögéből kritikus az elosztóhálózatra csatlakozó elosztott termelőegységek helyzete, hiszen nem csak a hálózatra gyakorolnak hatást, hanem növelik a kiberfenyegetettséget. Kutatásom fókuszában egy egyszerű példahálózat áll, melyen okos hálózati eszközök is megtalálhatóak. A szimuláció során két különböző típusú támadás hatását fogom mérni, különös tekintettel a GSZ által előírt csatlakozási pont feszültségére. A vizsgálat célja, hogy megbizonyosodjunk a DER-ek elleni kibertámadások által KiF-en okozott hatások relevanciájáról, illetve, hogy összevessük az okozott károkat különböző szabályozási módszerek esetén. Amennyiben a kiberbiztonság valós problémának bizonyul, úgy a kutatást egy valódi hálózat modelljére át lehet vezetni, és lehetőség van a szimuláció fejlesztésére bővítésére is.

3.1. A vizsgált hálózatrész

Vizsgálatom fókuszában egy egyszerűsített kisfeszültségű hálózatrész áll, rajta egy terhelés alatt szabályozható KöF/KiF transzformátorral, célvezetékekkel, koncentrált háztartási fogyasztóval és smart inverteres PV rendszerrel. A modell egyvonalas rajza az alábbi ábrán látható.

1. ábra A vizsgált hálózat

Az alkalmazott smart berendezéseket röviden a következő alfejeze tárgyalja. A mögöttes hálózat reprezentálja a villamosenergia-rendszer azon részét, melyhez a 160 kVA látszólagos teljesítményű szabályozható 20/0,4 kV transzformátor csatlakozik. A transzformátor szekunder oldalán 231 V induló fázisfeszültség esik szabályozás nélküli esetben. A csatlakozási pontig egy egyszerű 95 mm² keresztmetszetű célvezeték húzódik, ennek hossza 500 m, ellenállása 0,155 Ω, reaktanciája pedig 0,17 Ω. A vezeték végére csatlakozik egy 50 kVA névleges látszólagos teljesítményű inverteren keresztül a napelem, melynek a valóságban 40 kVA a látszólagos teljesítménye. A PV perces termelési adatait a VER számítógépes analízise nevű tantárgyhoz tartozó profilból importáltam. Ugyan erre a pontra csatlakozik egy koncentrált fogyasztó is, melynek perces fogyasztásai adatainak előállításához szintén a VER számítógépes analízise nevű tantárgyhoz tartozó profilekat használtam. A

rendelkezésre álló tipikus perces KiF fogyasztói profilekat átlagoltam, így egy teljesen átlagos fogyasztót állítottam elő. A MEKH és az ELMŰ-ÉMÁSZ adatai szerinti átlagos éves lakossági fogyasztásból számítottam átlagos napi fogyasztást négyfős háztartás esetére. Ebből egy nagyobb teljesítményigényű háztartást, majd abból pedig két eltérő méretű lakóparkot állítottam elő, melyek közül mindig az egyiket vizsgáltam. A mindkét fogyasztó teljesítménytényezőjét 0,95-nek feltételeztem, a kisebbik, 30 háztartásból álló lakópark koncentrált átlagos hatásos teljesítménye 14,4 kW, a nagyobb, 40 háztartásból álló pedig 19,2 kW.

A GSZ IX. pontjának értelmében a csatlakozási ponton a feszültség névleges értékének +/-7,5%-át kell az elosztói engedélyesnek biztosítania normál üzemállapotú egyhetes mérés alatt a napi bármely 10 percre átlagolt értékek 95%-ában. A csatlakozási pont feszültségét jelen esetben az alábbi módon számíthatjuk:

$$U_{CSP} = U_{TR2} + \frac{R_V(P_{PV} - P_L) + X_V(Q_{PV} - Q_L)}{U_{TR2}} \quad (1)$$

ahol

U_{CSP} a csatlakozási pont feszültsége;

U_{TR2} a transzformátor szekunder oldali induló feszültsége;

R_V, X_V vezeték ellenállása és reaktanciája;

P_{PV}, Q_{PV} a napelem hatásos és meddő teljesítménye;

P_L, Q_L a fogyasztó hatásos és meddő teljesítménye.

A vizsgálat során alkalmazott eszközök paraméterei is ezt a GSZ IX. pontját figyelembe véve lettek megválasztva. A szimulációk során szekvenciális szabályozási mechanizmusokat feltételeztem, ennek értelmében a késleltetési időktől eltekintettem. A valóság közelítse érdekében a gyorsabb szabályozás – PV invertere – a folyamatban megelőzte a lassabbat – transzformátor fokozatváltása –, így a hatás nem tér el jelentősen a késleltetéseket is számításba vevő vizsgálttól jelen megközelítésben.

3.2. Alkalmazott okos berendezések

Egyre szélesebb körben terjednek el az okos hálózati megoldások, melyek közül az egyik talán legismertebb berendezés az OLTC (On-Load Tap Changer), azaz feszültség alatt szabályozható transzformátor. A példahálózatban található transzformátor ±5 fokozatba állítható, fokozatonként ±2% változtatással. A szabályozás során ±1,25%-os holtávot alkalmaztunk. Ezt az SVP (Set Voltage Point) szabályozási karakterisztikát az alábbi ábra illusztrálja.

Működésének alapelve, hogy a csatlakozási ponton elhelyezkedő feszültségmérő elküldi a transzformátornak mért fázisfeszültséget, amit a szabályozási algoritmus

2. ábra OLTC SVP szabályozási karakterisztika

vizsgál. Amennyiben ez holtzávon belül van, úgy nem történik fokozatváltás. Ellenkező esetben viszont, ha a feszültség túllépte a megengedett értéket, akkor lefelé vált fokozatot, amennyiben pedig a feszültség túl alacsony, felfelé léptet. A léptetés a valóságban nem pillanatszerű, de a beállított késleltetéstől a vizsgálat során eltekintettem.

A napelemes rendszerek gyakran okoznak feszültségproblémákat a hálózaton, ezért – főleg túlméretezett PV-k esetében – a betáplált (esetleg fogyasztott) teljesítmény szabályozása szükségessé válik. Manapság már szinte kivétel nélkül okos inverterekkel csatlakoztatják a napelemeket a hálózatra, melyek akár többféle szabályozási mód között is képesek váltani, illetve állítható paraméterekkel rendelkeznek. Vizsgálatom során $P(U)$, $Q(U)$ és $PF(P)$ szabályozásokat alkalmaztam, és feltételeztem, hogy a szabályozás pillanatszerű. A $P(U)$ szabályozás során konstans $PF=1$ teljesítménytényező mellett a csatlakozási ponton mért feszültség függvényében változik a betáplált hatásos teljesítmény rögzített zérus med-

3. ábra $P(U)$ szabályozási karakterisztika

dőtjeljesítmény mellett. A három alkalmazott szabályozás

közül példaként az alábbi ábra illusztrálja a $P(U)$ karakterisztikát.

A $Q(U)$ szabályozásnál referenciaprofilként $PF=0,9$ teljesítménytényezőjű termelést használtam, és a működés során rögzített hatásos teljesítmény mellett a csatlakozási pont feszültségének függvényében változott a meddőtjeljesítmény nagysága és iránya – fogyasztás vagy betáplálás. A $PF(P)$ szabályozás esetében a teljesítménytényezőt változtatjuk az aktuális hatásos teljesítmény (P) függvényében. Referenciaprofilként $PF=0,9$ teljesítménytényezőjű átlagos termelést használtam, és maximalizáltam az elérhető szabályozott teljesítménytényező abszolútértékét.

4. SZÁMÍTÁSI ÉS SZIMULÁCIÓS MÓDSZEREK

Kutatásom elvégzéséhez a MATLAB környezetet választottam, ahol statikus megközelítést alkalmaztam. Munkám folyamán így egy MATLAB scriptet írtam, melyben létrehoztam a hálózatot, illetve implementáltam a szabályozási algoritmusokat és a támadásokat.

Az elosztott energiatermelő egységek ellen elkövetett támadásoknak számos hálózatra gyakorolt hatása lehet, azonban ezek közül a határértéksértések és az eszközök fizikai károsodása a legsúlyosabb. [5] Ennek ismeretében érdemes megvizsgálni, hogy különböző támadások esetén hogyan alakul a csatlakozási ponton mért feszültség és a transzformátor fokozatváltása. A támadások során feltételezzük, hogy az elkövető az RTU-n keresztül jut be a rendszerbe, és képes a mérőszensorok adatait, illetve parancsjeleket módosítani.

A mintahálózaton két támadás hatását vizsgáltam, melyből az egyik a DoS támadás volt az okos PV inverter ellen. Sikeres támadás hatására az inverter leválik a hálózatról, tehát nem táplál be teljesítményt a hálózatba. A vizsgálatot elvégeztem mindhárom szabályozás esetében, illetve két időzítési módszerrel is vizsgáltam. Az egyik szerint a támadó 3 alkalommal egyenként 30 percig próbálkozik DoS végrehajtásával. A három intervallum a PV csúcstermelésének ideje, a késő délutáni lakossági fogyasztásnövekedés ideje, illetve az esti lakossági fogyasztási csúcspont. A másik időzítés során kevésbé kifinomult technika került alkalmazásra, ugyanis ekkor a támadó egész nap folyamatosan támadja a napelem inverterét.

A vizsgálat során feltételeztem, hogy a támadó az FDI támadásokat a csatlakozási ponton található okos mérőeszköz ellen követi el. Siker esetén az elkövető bejut a mérőeszközbe, amibe hamis adatokat juttat be. Az OLTC transzformátor ezt követően ezen hamis adatokat fogja megkapni, és

olyan fokozatváltásokat is végrehajthat, amelyekre nincsen szükség. Ennek hatására a hálózat normál üzemű állapota meg is szűnhet, illetve a szükségtelen szabályozás által okozott feszültség- és teljesítményviszonyok szerint az inverter is újra szabályozható. Négy különböző mértékű hamisítást vizsgált a szimulációk során, melyek egyike az $\pm 5\%$; ez az eltérés névleges állapotban nem okozna határérték-sértést. Éppen a határérték közelébe juttathatja a rendszert a $\pm 7,5\%$ -os eltérés, és jóval kiviheti az engedélyezett sávból a csatlakozási ponti feszültséget a $\pm 10\%$ -os hamisítás. Ezen esetekben névleges feszültség felett nagyobb, alatta pedig kisebb értéket tápláltunk a vizsgálat során a mérőbe, hiszen ezáltal kerülhetünk közelebb a felső és alsó határértékekhez, ami pedig egy potenciális célja lehet a támadónak. Végül megvizsgáltam, hogy mi történik fordított esetben, amikor névleges feszültség felett -10% , alatta pedig $+10\%$ az eltérés. Az időzítést illetően a DoS támadásnál bemutatott két módszert alkalmaztam; 3×30 percnyi és egész napos támadás.

Az irodalom alapján a kibertámadások sikeressége egységesen jó közelítéssel 52% -nak tekinthető. [6] Vizsgálatom során a könnyebb kezelhetőség érdekében a siker valószínűségét egységesen 50% -nak feltételeztem, és minden támadás során ezt alkalmaztam. A transzformátor és az inverter szabályozásának késleltetését elhanyagoltam, hiszen szekvenciális folyamatként definiáltam a rendszer állapotának meghatározását. Statikus szimulációt végeztem, melyben perces bontású üzemállapotokat határoztam meg. A valóságban az inverter szabályozási algoritmus gyorsabb a transzformátor fokozatváltásánál, ezért az alábbi **szekvenciát** definiáltam:

1. az előző üzemállapot értékeinek átvétele,
2. inverter szabályozás,
3. üzemállapot értékeinek újraszámolása,
4. transzformátor szabályozás,
5. üzemállapot értékeinek újraszámolása,
6. inverter szabályozás,
7. üzemállapot értékeinek újraszámolása.

Egy napelemes kisfeszültségű hálózat kiberbiztonságáról szóló tanulmányban több támadás hatása került összehasonlítva, melyek közül legveszélyesebbnek a mérőszenzor elleni FDI bizonyult. [6] Egy másik tanulmány a PV inverterek ellen elkövetett DoS támadásokat vizsgálta, és megállapításra került, hogy a lecsatlakozta-

4. ábra Feszültségek effektív értékeinek alakulása támadás nélküli esetben

tás az napelem közvetlen közelében fejt ki legjobban hatását. Ennek oka, hogy az alállomás robusztussága révén képes fenntartani a transzformátornál a névleges induló feszültséget. Továbbá a tanulmány rámutatott, hogy nagyobb inverter lecsatlakoztatása nagyobb problémához vezet. [7] Ezek ismeretében választottam ki a korábban bemutatott támadási szcenáriókat.

A támadások sikerességének bizonytalanságát a vizsgálat során figyelembe kellett venni. Ehhez a már említett 50% -os sikerességi valószínűséget használtam. A DoS támadás során az inverter lecsatlakozását úgy vettem számításba, hogy az Excelben tárolt perces PV profilok minden adatához generáltam egy random egész számot a $[0, 1]$ intervallumból úgy, hogy $p_0 = p_1 = 0,5$. Ahol

1. táblázat Feszültségátár-sértések a csatlakozási ponton

Támadástípus	Időtartam	Eltérés mértéke	14,4 kW			19,2 kW		
			P(U)	Q(U)	PF(U)	P(U)	Q(U)	PF(U)
DoS	3x30 perc	-100%	15	95	61	57	70	97
	24 óra	-100%	21	161	75	18	156	45
FDI	3x30 perc	$\pm 5\%$	325	400	425	300	300	400
		$\pm 7\%$	370	450	450	315	500	400
		$\pm 10\%$	650	675	600	650	650	525
		$\mp 10\%$	610	950	610	520	820	550
	24 óra	$\pm 5\%$	5	25	5	3	35	5
		$\pm 7\%$	8	30	8	8	45	8
		$\pm 10\%$	65	95	70	70	105	70
		$\mp 10\%$	500	625	400	600	550	400

a generált véletlen egész 1 volt, ott az aktuális termelési értékeket zérusra állítottam át, ahol pedig 1, ott maradt változatlan, és ugyan így jártam el a 3×30 perces támadásnál is. Ezt követően ezeket az új profilokat használtam fel a MATLAB számítások során. Az FDI során a scriptben implementált szekvenciális folyamatot egészítettem ki. Az előzőekhez hasonló módon itt is random egész számokat generáltam a 0 és 1 zárt intervallumból,

napos támadás estén minden perces adathoz, 3x30 perces esetben pedig csak a megfelelő időintervallumokban. A hamis adatokat a transzformátor-szabályozás során úgy vettem figyelembe, hogy nem a csatlakozási ponton mért valós feszültséget vizsgáltam, hanem a befolyásolt adatokat.

5. A TÁMADÁSOK HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

Minden alapesetben és támadás során ábrázoltam a lakossági fogyasztást és a napelem termelését egy teljesítmény-idő diagramon, illetve a csatlakozási ponton mért feszültség effektív értékét és a transzformátor szekunder oldali induló feszültséget. A szimulációkat minden esetben 50 alkalommal végeztem el, és vizsgáltam az elkövetett határértéksértések számát.

Vizsgálatom során két különböző támadási scenáriót vizsgáltam. Az egyik esetben a támadó Denial of Service támadást indít a napelem invertere ellen. Ebben az esetben a behatoló valamely kommunikációs csatornán keresztül blokkolja a vezérlés működését, melynek hatására az inverter lecsatlakozik a hálózatról. A másik esetben a támadó a csatlakozási ponton elhelyezett feszültségmérőt törli fel, és abban hamisítja meg a mérési adatokat. Ezáltal az okos eszköz nem valós adatokat küld az OLTC transzformátornak, amely szükségtelen fokozatváltást végez. A lentebbi diagramokon a $P(U)$ inverter-szabályozás esetén bekövetkezett különböző támadások hatásait figyelhetjük meg a csatlakozási ponton mért feszültségre és a transzformátor KiF oldali induló feszültségére, miközben a hálózatra 19,2 kW-os koncentrált fogyasztó csatlakozik. A támadások egy része egész a korábbiakban ismertetett módon egész nap zajlott, míg né-

5. ábra Feszültségek effektív értékeinek alakulása 3x30 perces DoS támadás esetén

hány esetben csupán 3x30 perces intervallumban próbálkozott a fiktív támadó.

5.1. Támadást szenvedett $P(U)$ szabályozás

Az alapesetben $PF=1$ mellett kialakuló feszültségviszonyokat a 4. ábra szemlélteti. Láthatjuk, hogy a napelem

hatására termelési csúcsideben a csatlakozási pont feszültsége megnövekszik, de a transzformátor fokozatváltásokkal sikeresen tudja követni ezt a változást. Látható, hogy a GSZ határokat viszonylag kevés alkalommal sérti meg a mért feszültség, így a szabályozás sikeresnek mondható.

A kritikus időszakokra időzített DoS támadás az alább (5. ábra) látható módon a napelem által megtermelt energia felhasználását megakadályozza, de megfigyelhetjük, hogy a határsértések számában jelentős növekedés nem következik be.

A korábbtól jelentősen eltérő hatást figyelhetünk azonban meg FDI támadás esetén. Az alább látható ábrán (6. ábra) látható, hogy a meghamisított mérési adatok alapján a transzformátor legtöbbször a szükségessé elmentés irányba vált fokozatot, így a valódi feszültségproblémákat nem, hogy nem mérsékli, hanem súlyosbítja azokat. A határértéksértések száma ebben az esetben kiugróan magas.

5.2. A károkozások összegzése

Az 1. táblázat tartalmazza a határértéksértések átlagos számát különböző esetekben. A félkövérrel és dőlttel jelölt adatok nagy biztonsággal jellemzik az átlagot, hiszen ezen esetekben a szórás értéke alacsony volt.

Megfigyelhető, hogy DoS támadások okozta határsértések száma nagyságrendileg kisebb az FDI támadások zöménél. A vizsgált forgatókönyvek közül leggyengébb támadásnak a ± 5 %-os egész napos FDI bizonyult, míg legveszélyesebbnek a $-/+10$ %-os 3x30 perces. Ami az inverter szabályozási módokat illeti, legsebezhetőbbnek egyértelműen a $Q(U)$ bizonyult. Habár jelentős eltérés a $P(U)$ és $PF(P)$ szabályozások ellenállóképessége között nincsen, előbbi kevesebb határértéksértést okozott. Ennek oka a meddőteljesítménybetáplálás lehet, amely mind $Q(U)$, mind $PF(U)$ szabályozás esetén negatív hatással van a hálózati feszültségére.

Ismert, hogy a feszültségváltozás érzékeny a teljesítményre, így egységnyi ΔP vagy ΔQ a vezetékparaméterek függvényében befolyásolja a feszültséget. Ez a vizsgált vezeték impedanciájától függ, méghozzá az R/X arány szerint. Általánosan tehát fontos vizsgálnunk a teljes terheléshez képesti ΔP és ΔQ változásokat is sikeres támadás esetén, hiszen ezek is befolyásolják a hálózatra gyakorolt visszahatás nagyságát. Jelen vizsgálat eredményéből azt láthatjuk, hogy azonos DER termelés mellett a nagyobb fogyasztó

esetében átlagosan 15-20%-kal kevesebb határértéksértés történt. A kisebb fogyasztó 25%-kal kisebb a 19,2 kW-os társánál, így ezt összevetve az ellenállóképességgel megállapíthatjuk, hogy az ellenállóképességet becsülhetjük a fogyasztó méretével egyenesen arányosnak a vizsgálódás körülményei között. Ebből arra következtethetünk, hogy általában a PV elleni támadások hatásának mértékét a befolyásolt teljesítmény teljes terheléshez és zárlati teljesítményhez viszonyított aránya határozza meg.

6. ÖSSZEGZÉS

Az irodalmi áttekintés elmondható, hogy a DSO-k számára az elosztott termelés integrálás támogató smart technológiák, és azok standardizálatlansága okozzák a legnagyobb fenyegetettséget, hiszen a gyengén ellenőrzött kommunikációs csatornák feltörése gyakorlott hackerek számára nem jelent nagy kihívást, és hasonló mondhatók el a TSO-k alállomásokkal való kommunikációról is. Lehetséges következményként mindkét esetben az ellátásbiztonság csökkenését, a hálózati veszteségek növekedését, fizikai károk keletkezését, érzékeny adatok kiszivárgását és meghamisítását, illetve szélsőséges esetben akár blackout bekövetkezését lehet érdemes számításba venni.

Munkám során egy modern kisfeszültségű hálózaton elkövetett támadások hatását vizsgáltam MATLAB környezetben. A terhelés alatt szabályozható transzformátort és okos inverteren keresztül csatlakozó napelemet tartalmazó példahálózaton az inverter elleni Denial of Service, illetve a csatlakozási ponton elhelyezkedő feszültségmérő ellen elkövetett False Data Injection támadások visszahatását vizsgáltam.

A szimuláció során több különböző fogyasztói méret, inverterszabályozás, támadási módszer és időzítés esetén vizsgáltuk a csatlakozási ponton a GSZ határérték megsértéseinek számát. Az eredményből látható, hogy mindhárom előbb felsorolt tényező jelentős hatással van a támadás sikerességére, illetve annak hálózatra gyakorolt hatására. A legfontosabb következtetés mégis az, hogy a visszahatás nagysága függ a vezeték R/X arányától, így az egységnyi hosszra jutó ΔP és ΔQ teljes terheléshez viszonyított nagysága befolyásolja a hálózaton támadás hatására bekövetkező feszültségváltozás mértékét. Továbbá arra a következtetésre juthatunk, hogy a PV elleni támadások hatásait a befolyásolt teljesítmény teljes terheléshez viszonyított aránya határozza meg. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy az igencsak népszerű napelemes rendszerek sebezhetősége akár negatív hatással is lehet a piaci keresletükre.

A kutatás folytatásaként a jelenlegi statikus szimulációt szeretném loadflow-alapú számításokra átültetni DigSilent PowerFactory környezetben, hogy a hálózati

6. ábra Feszültségek effektív értékeinek alakulása egész napos $\pm 10\%$ -os FDI támadás esetén

viszonyokat minél pontosabban és részletesebben figyelembe lehessen venni. Ezt követően egy valós hálózat-részt elemzésére kerülhet sor az eszközök valós fizikai és specifikációs korlátjainak figyelembevételével. Lehetőség szerint pedig a továbbiakban akár ipari szereplők által alkalmazott smart megoldások ellen elkövetett támadásokat is szeretnék a gyakorlatban vizsgálni.

7. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Molnár M.:** Szimulációs keretrendszer tervezése villamosenergia-rendszer elleni kiberfizikai támadások vizsgálatához, Tudományos Diákköri Konferencia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 2019
- [2] **Dondossola, G., Garrone, F., Proserpio, G. and Tornelli, C.:** "Impact of DER integration on the cyber security of SCADA systems — The Medium Voltage regulation case study," CIREN 2012 Workshop: Integration of Renewables into the Distribution Grid, Lisbon, 2012, pp. 1-4, doi: 10.1049/cp.2012.0808
- [3] **Morel, Q. and Coste, T.:** "IEC 61850 to the service of power system flexibility," CIREN - Open Access Proceedings Journal, vol. 2017, no. 1, pp. 1792-1794, 10 2017, doi: 10.1049/oap-cired.2017.0816.
- [4] **Kang, D., Kim, H. and Choi, S.:** "Methodology for Quantifying the Economic Impact of Cyberattacks on Bulk Electric Systems," 2019 IEEE/IAS 55th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), Calgary, AB, Canada, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICPS.2019.8733322
- [5] **Johnson, J., Quiroz, J., Concepcion, R., Wilches-Bernal, F. and Reno, M. J.:** "Power system effects and mitigation recommendations for DER cyberattacks," IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, vol. 4, no. 3, pp. 240-249, 9 2019, doi: 10.1049/iet-cps.2018.5014.
- [6] **Teymouri, A., Mehrizi-Sani, A. and Liu, C.:** "Cyber Security Risk Assessment of Solar PV Units with Reactive Power Capability," IECON 2018 - 44th Annual Confer-

ence of the IEEE Industrial Electronics Society, Washington, DC, 2018, pp. 2872-2877, doi: 10.1109/IECON.2018.8591583.

- [7] **Jacobs, N.:** "Analysis of System and Interoperability Impact from Securing Communications for Distributed Energy Resources," 2019 IEEE Power and Energy Conference at Illinois (PECI), Champaign, IL, USA, 2019, pp. 1-8, doi: 10.1109/PECI.2019.8698915.